

**DESIGUALDAD SOCIAL Y
DESIGUALDAD EDUCATIVA
MERCADOTECNIA SOCIAL, UNA
NUEVA VINCULACIÓN**

SOCIAL INEQUALITY AND
EDUCATIONAL INEQUALITY
SOCIAL MARKETING, A NEW
LINKAGE

Marisol Laguna Pérez¹

UNIVERSITA CIENCIA

AÑO 10, 2022

NÚMERO ESPECIAL DOCTORADO EN CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Revista electrónica de investigación de
la Universidad de Xalapa

¹Estudiante del Doctorado Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Xalapa -Tercer semestre. Especialista en Marketing social, catedrática de universidad en los niveles licenciatura y maestría. Asesora de imagen corporativa en diferentes consultorías jurídicas. panitalaguna@gmail.com

SUMARIO: 1. Introducción, 2. Desigualdad social y desigualdad educativa, 2.1. Índice de desigualdad educativa, 2.2. Factores que generan la desigualdad educativa, 2.3. Interacción organizacional, 2.4. Fallas institucionales, 3. Caso de estudio, 3.1. Mercadotecnia Social, 4. Conclusiones, 5. Fuentes citadas.

RESUMEN

Actualmente en México uno de principales desafíos que enfrenta nuestro país es la posibilidad de brindar una mayor cobertura educativa a todos los niños, niñas y jóvenes. Esta posibilidad se ve limitada por un conjunto de instituciones que, en teoría, son el marco para la creación de acciones, programas sociales y propuestas empresariales desde los sectores público y privado y la sociedad civil, sin embargo, su acción se ha visto afectada por la baja coordinación y las fallas originadas en las propias instituciones. El presente trabajo expone una propuesta para combatir un sector específico de la desigualdad educativa, vinculada con la educación musical, a través de la mercadotecnia social. Como conclusión se argumenta que las acciones integradas desde la mercadotecnia social en coordinación con programas de gobierno, asociaciones civiles, empresas y universidades, pueden dar una respuesta sistémica a este problema y promover un cambio social en beneficio de la ciudadanía.

PALABRAS CLAVE: inequidad de ingresos, indicadores de educación, interacción organizacional, fallas institucionales, organizaciones no lucrativas.

ABSTRACT

Currently in Mexico, one of the main challenges facing our country is the possibility of providing greater educational coverage to all children and young people. This possibility is limited by a set of institutions that in theory are the framework for the creation of actions, social programs and business proposals from the public and private sectors and civil society, however, their action has been affected by the decline coordination and failures originating in the institutions themselves. This work presents a proposal to combat a specific sector of educational inequality, linked to music education, through social marketing. As a conclusion, it is argued that integrated actions from social marketing in coordination with government programs, civil associations, companies and universities, can provide a systemic response to this problem and promote social change for the benefit of citizens.

KEYWORDS: income inequality, education indicators, organizational interaction, institutional failures, non-profit organizations.

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, el tema de la desigualdad siempre ha sido un problema que han enfrentado los países en el mundo, siendo muy marcado en América Latina, especialmente en México. En investigaciones recientes por Souza, Annegues y Rodríguez de Oliveira (2017), la desigualdad social es un fenómeno generador de ineficiencias que funcionan como un mecanismo que al distribuir inequitativamente los accesos de empleo, educación y la salud, reduce capacidades, aprendizajes y oportunidades. El presente artículo tiene como objetivo analizar la relación entre la desigualdad social y la desigualdad educativa, así como su posible atención a través de la mercadotecnia social.

En México, este problema tiene niveles preocupantes, a un grado tal que las diferencias entre los mexicanos se ven marcadas por los ingresos, así como el nivel educativo con el que cuentan. En este contexto, la desigualdad educativa es parte fundamental de este análisis, Meschi y Scervini, (2010) demostraron, a través de

estudios, que una distribución más igualitaria de la educación fomenta sociedades más saludables y mejores oportunidades para los jóvenes.

Sin embargo, muchas veces existe un desconocimiento generalizado de aquellos aspectos, regiones o grupos vinculados con aspectos específicos de la desigualdad, así como de las alternativas o en las iniciativas que como ciudadanos podemos participar para disminuirlas. Parte de esa visibilidad y activación social puede ser abordada desde la mercadotecnia social. Kotler y Lee (2009) son dos de los autores que han posicionado un nuevo tipo de paradigma en mercadotecnia que busca utilizar sus canales y sus medios para atender problemáticas sociales o promocionar las organizaciones que las atienden, este es el de la mercadotecnia social, la cual surge para apoyar en problemas sociales, planteándose a través de campañas de conciencia, visibilización o intercambios comerciales más justos en contextos de desventaja social con el potencial de contribuir a una disminución de la desigualdad educativa en la medida en que los impactos, intenciones y actores efectivamente disminuyan la brecha de acceso que viven ciertos sectores sociales.

2. DESIGUALDAD SOCIAL Y DESIGUALDAD EDUCATIVA

La desigualdad social parte de un análisis desde distintos enfoques que permiten pensar en las interrelaciones entre las diferentes mediciones sociales. Román y Valencia (2012) nos dicen que es una situación socioeconómica que se presenta cuando una comunidad, grupo social o colectivo recibe un trato desfavorable con respecto al resto de miembros del entorno al que pertenecen. Asimismo, el Banco Mundial la interpreta como “La dispersión de una distribución, sea del ingreso, del consumo o de algún otro indicador de bienestar o atributo de una población” (2013). Con esas posturas, la desigualdad tiene que ver directamente con una inequitativa distribución de ingresos, lo que origina una brecha muy marcada a lo largo de la historia entre ricos y pobres.

Respecto a la desigualdad en educación, los estudios son complejos porque intervienen una serie de factores tales como mecanismos de evaluación, rendición de cuentas por parte de los gobiernos principalmente, los cuales reflejan la eficiencia

de un sistema y, en teoría, demuestran la forma en que se administran los recursos designados a la educación. Sin embargo, para el presente artículo nos centraremos en entender cómo se da la desigualdad educativa, la cual se presenta cuando hay una exclusión de algunas personas —ya sea de manera individual o colectiva— que forman parte de una sociedad, al acceso a las oportunidades educativas. Rizo (2012) destacó, durante una investigación, que la desigualdad educativa tiene que ver directamente con las oportunidades de acceso, la permanencia, el ingreso e incluso el aprendizaje. En este escenario, la desigualdad afecta a los más pobres y a los más marginados.

Diversos trabajos de Meschi y Scervini (2010), han demostrado que una distribución más igualitaria de la educación fomenta sociedades más saludables, incrementa la cohesión social y procura la participación ciudadana en asuntos públicos. Al respecto, Thomas, Wang y Fan (2001) coinciden en que dicha distribución representa una mejora para la sociedad en su conjunto.

La educación no solo aumentaría la calidad de vida de las personas, sino que ampliaría su capacidad para salir de la pobreza, al tener un nivel educativo, lo que conlleva a obtener un trabajo mejor remunerado; esto se puede dar al tener un mayor acceso a oportunidades de educación, a través de campañas de información para que las niñas, niños, adolescentes y adultos jóvenes, aspiren a tener un mejor futuro.

2.1 Índice de desigualdad educativa en México

La educación es un papel fundamental en la movilidad social y la igualdad de oportunidades, ya que las credenciales educativas son un requisito básico para acceder a la mayoría de los puestos de trabajo calificados. El desarrollo de aprendizajes y habilidades complejas es imprescindible para mejorar las oportunidades de vida. Además de los rendimientos económicos, la educación tiene un amplio impacto en aspectos relacionados con la salud, la fecundidad, la equidad de género o la ciudadanía democrática, entre otros, en esta línea, México a pesar

de los problemas que enfrenta ha buscado desarrollar un sistema educativo básico incluyendo proporciones crecientes de la población de niñas, niños y jóvenes.

En un informe realizado por el Colegio de México (2018) se propusieron tres indicadores clave para dar cuenta de la situación reciente de la desigualdad educativa en México:

1. Acceso a la educación secundaria,
2. Logro de aprendizajes a los 15 años y
3. Acreditación de la educación media superior.

Estos pueden funcionar como una síntesis de los principales desafíos que enfrenta el sistema educativo mexicano, desde una perspectiva que enfatiza las trayectorias de los estudiantes y el acumulación de desigualdades a lo largo del tiempo. A la vez, estos indicadores incluyen las tres oportunidades esenciales de la educación: la de acceso, la del aprendizaje y la de terminar un nivel educativo crucial para la vida.

En estudios realizados por Fávila, Navarro y Lenin (2016) se calcularon los coeficientes Gini para la desigualdad educativa en todo el país. A continuación, en la Tabla 1 se muestran los resultados que obtuvieron en cada estado.

Tabla 1

COEFICIENTES DE GINI PARA LA EDUCACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEXICANAS EN 2015 PARA LA POBLACIÓN DE 25 AÑOS Y MÁS

No.	Entidad	Población general	No.	Entidad	Población General
1	Distrito Federal	0.179	17	Tabasco	0.221
2	Nuevo León	0.186	18	Sinaloa	0.225
3	Sonora	0.193	19	Morelos	0.227
4	Coahuila	0.194	20	Nayarit	0.228
5	Baja California	0.195	21	Querétaro	0.232
6	Baja California Sur	0.2	22	Hidalgo	0.237
7	Durango	0.202	23	San Luis Potosí	0.239
8	Aguascalientes	0.202	24	Yucatán	0.244

9	Estado de México	0.205	25	Guanajuato	0.25
10	Chihuahua	0.205	26	Campeche	0.251
11	Tamaulipas	0.207	27	Puebla	0.26
12	Tlaxcala	0.208	28	Michoacán	0.268
13	Quintana Roo	0.21	29	Veracruz	0.269
14	Zacatecas	0.217	30	Oaxaca	0.297
15	Jalisco	0.218	31	Guerrero	0.318
16	Colima	0.221	32	Chiapas	0.327

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el estudio “Desigualdad educativa y su relación con la distribución de ingreso en los estados mexicanos” Fávila y Navarro (2016)

En la Tabla 1 se observa los estados que tienen el coeficiente más alto, que son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz; reflejándose la desigualdad educativa por encima de los demás estados. Esta notoria disparidad se debe a una serie de factores económicos y sociales, los cuales se explican a continuación.

2.2 Factores que generan la desigualdad educativa

Estudios previos (Ravallion y Datt 2002; Montalvo y Ravallión, 2010; Loayza y Raddatz, 2010) apuntan que la capacidad de crecimiento para reducir la pobreza depende de las características específicas que tengan los procesos de crecimiento económico de cada región, a través del Producto Interno bruto (PIB), por medio de este, se conocen las dificultades como falta de infraestructura educativa existente y los medios de comunicación para llegar a ella, lo que ocasiona que sean debidamente aprovechados por los demandantes de servicios educativos y que el acceso a estas oportunidades tenga un costo mayor para los hogares rurales. La evidencia más reciente apunta que la desigualdad afecta el crecimiento principalmente porque impide que los que menos tienen inviertan eficientemente en su educación.

Así, se tiene que una de las causas son las diferencias de cobertura y calidad de la educación que prevalecen entre las distintas zonas del país. Diversas investigaciones realizadas por Martínez, Hernández y Valles (2014) y Tapia y Valenti (2016) coinciden que los estados más afectados son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

Otro de los factores de la desigualdad educativa se debe a las fallas que se relacionan con un sistema educativo que no logra elevar el nivel de aprendizajes en todos los estudiantes. En un reporte del Banco Mundial (2018) se destaca que los alumnos que terminan la secundaria sin los conocimientos necesarios para continuar aprendiendo óptimamente ocurre de manera sistemática entre las familias de bajos ingresos de América Latina. Esto nos dice que las personas en estas condiciones tienen mayores dificultades para continuar su educación, menor acceso a trabajos satisfactorios y formales y, por lo tanto, menor calidad de vida.

Podemos decir que el principal origen de la falta de oportunidades escolares en México es la desigualdad socioeconómica. Poco detrás, se encuentran los factores institucionales del sistema educativo, como las diferencias en el acceso a escuelas de calidad y la falta de suficientes políticas públicas que atiendan este desafío de manera directa. Estas dos fuentes explican el origen social al destino de falta de oportunidades.

La información referente al rezago educativo en México de acuerdo con la Encuesta Intercensal (INEGI 2015) se muestra en la figura 1.

Figura 1
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SIN ESCOLARIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2015).

En la Figura 1 se observa que las entidades con la mayor proporción de su población con mayor rezago fueron Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Michoacán.

En México las principales entidades con rezago educativo se encuentran en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, los segmentos se encuentran delimitados en los municipios o los centros escolares, y la prevalencia de las condiciones socioeconómicas y de pertenencia a grupos vulnerables como determinantes de la desigualdad. En un estudio realizado por Favila A. y Lenin J. (2016), se destaca que los citados estados se registraron las condiciones de desigualdad educativa más acentuadas del país; de acuerdo con el INEGI (2016) Guerrero, Oaxaca y Chiapas comparten los últimos 3 lugares de empleo formal. Ocupan también la misma posición en el indicador tales como el índice de desarrollo humano del PNUD del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED, 2013) y el índice de Marginación (Consejo Nacional de Población [CONAPO], 2015) y son además los tres estados con la mayor proporción de su población habitando en zonas rurales (en Guerrero, casi 50%, en Chiapas, 57%, en Oaxaca, 61% (CONEVAL, 2014) lo cual dificulta que la infraestructura educativa existente y los medios de comunicación para llegar a ella sean debidamente aprovechados por los demandantes de servicios educativos y que el acceso a estas oportunidades tenga un costo considerablemente mayor para los hogares rurales.

Lo anterior nos lleva a plantear que son las carencias socioeconómicas lo que conlleva a una desigualdad social y a una desigualdad educativa.

¿Cómo se han evaluado la desigualdad social y la desigualdad educativa?

A través del CONEVAL, que en materia de evaluación es la institución responsable de emitir los lineamientos de evaluación que deberán observar las dependencias y entidades responsables de operar los programas sociales. En relación con la medición de la pobreza, el CONEVAL tiene la responsabilidad de emitir los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza utilizando la información que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mediante los indicadores ingreso corriente per cápita, rezago educativo,

cobertura a la educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.

2.3 Interacción organizacional

En los sistemas sociales conformados por gobierno, instituciones, universidades, empresas y asociaciones, de acuerdo con Luhmann (1991) y Mulgan (2000) se dan las interacciones entre instituciones, el objetivo de esos intercambios tienen como función generar mejoras en el contexto en el que se den. En el caso de las organizaciones que atienden la desigualdad educativa, esos intercambios pueden ser: informativos, organizativos, laborales, por mencionar algunos, los cuales al final deben generar diferentes impactos positivos dentro de una sociedad. Esas interacciones que se dan deben medirse o caracterizarse para saber qué tanto está compensando la falta de acciones institucionales que no permiten una distribución igual de oportunidad.

2.4 Fallas institucionales

Las instituciones conforman “las estrategias de los actores y éstas en, su interacción, producen resultados colectivos; proveen información, oportunidades, incentivos y restricciones tanto a los ciudadanos” (Colomer, 2007, p.18). Por otro lado, Peters (2003) destaca que las instituciones son un rasgo estructural de la sociedad, por lo que son fundamentales para el desarrollo de la misma.

Hablar del tema de educación, nos hace pensar que las instituciones que ha generado el país fueron creadas para atender y funcionar adecuadamente. Sin embargo, la realidad permite observar que no es así.

De acuerdo con Aguilar (2011), los aparatos del gobierno suelen estar fragmentados en tres grandes vertientes que hacen difícil su funcionamiento: la fragmentación del gobierno en una gran cantidad de organismos, la fragmentación de las políticas públicas y la fragmentación en niveles de gobierno.

Las fallas institucionales se dan por falta de coordinación para trabajar entre organismos, programas y proyectos, con objetivos e instrumentos frecuentemente incompatibles y contrapuestos entre sí. En este sentido, Howlett (2012) manifiesta que uno de los principales problemas que se presentan para hablar de esta problemática es el análisis al fracaso de las políticas públicas, reflejadas en la falta de continuidad de los programas sociales referentes a la educación que tienen éxito en un gobierno.

Las instituciones juegan un papel determinante para crear acciones sociales en donde los jóvenes tengan un mayor acceso a la educación, sin embargo, en la práctica existen una serie de deficiencias que han originado que algunas asociaciones no lucrativas, se preocupen por apoyar a través de acciones culturales a jóvenes y mejorar algún aspecto de desigualdad educativa.

¿Qué causas de la desigualdad educativa están relacionadas con las fallas institucionales?

De acuerdo con el análisis realizado, y para dar respuesta a la interrogante, se puede decir que una de las principales causas de la desigualdad educativa relacionada con las fallas institucionales es la falta de continuidad en los programas educativos que han tenido éxito, así como la ausencia de estudios comparativos que determinen las fortalezas de estos durante su implementación. Se debería trabajar en una cultura de reconocimiento de los gobiernos en turno, para que sin importar colores, ideologías, y objetivos políticos, se destaquen las estrategias que en diferentes rubros han cumplido con sus objetivos establecidos en temas de salud, educación, economía, principalmente y de esta manera darle continuidad para seguir trabajando por una menor desigualdad educativa y por ende, un mejor futuro para los niños, niñas y adolescentes.

En este contexto, en un estudio realizado por la UNAM en 2016, se destaca que uno de los grandes problemas de la educación en México por parte de las instituciones es la insuficiencia de recursos a las escuelas, aunque se ha establecido el monto del PIB que se debe asignar a la educación, y se ha ido

incrementando el presupuesto para acercarse a esa norma, los datos demuestran que los recursos no son suficientes. A nivel macroeconómico, el presupuesto público proviene fundamentalmente de la federación y se destina en más de 90 por ciento al pago de salarios. A escala de las escuelas, los presupuestos de operación cotidiana se basan en la aportación de los padres de familia, e incluso de los propios maestros.

No solo de intereses están hechas las políticas educativas. Los cursos de acción que los gobiernos proponen y ponen en marcha para tratar de resolver problemas como la baja calidad, la desigualdad educativa, o mala gestión escolar están también sustentadas en ideas o creencias. Si tales políticas y programas educativos fallan, existe entonces una buena oportunidad para revisar lo que pensamos y hacemos.

Organizaciones sin fines de lucro que están cubriendo las fallas institucionales del ámbito de educación

Ejemplo de algunos casos como la asociación enseña por México, organización sin fines de lucro, fundada desde 2012, que atrae al mejor talento profesional, que se compromete para resolver uno de los principales problemas del país: la inequidad educativa.

Otra organización es la Fundación Dibujando un Mañana, A.C. desde 1997 nació con el objetivo de invertir en instituciones que atienden a niñas, niños y adolescentes para impulsar el desarrollo institucional y garantizar la sustentabilidad de las mismas.

3. CASO DE ESTUDIO

Por otro lado, existen algunas iniciativas desde el sector cultural que están atendiendo aspectos focalizados de la desigualdad educativa, como en el caso del ámbito musical, un ejemplo de ello es el caso de SA'OAXACA, organización no

lucrativa, que tiene como objetivo construir una red pedagógica profesional dirigida a los jóvenes talentos de 18 a 30 años. SA'OAXACA, a través de la creación del festival musical 2019, con el fin de brindar oportunidades de desarrollar su talento musical, por medio de clases de maestros de talla internacional. El festival se realiza con fondos públicos y privados de origen nacional e internacional. El festival brinda cursos, talleres, conciertos que motiven académicamente y esto pueda ser la pauta para que obtengan más beneficios como pueden ser becas, mayor difusión a su talento musical, principalmente. En este tipo de festivales es relevante el papel de la mercadotecnia social que junto con las organizaciones han solventado fallas institucionales, encontrando un área de oportunidad para realizar labores sociales.

Lo particular del caso presentado, es que su éxito radica en la construcción de una red de apoyo, la posibilidad de encontrar una audiencia específica de jóvenes talentos que son beneficiados por ellos y la vinculación de estos con el contexto educativo de Oaxaca así como las activaciones que logran en comunidades de este estado de la república.

3.1 Mercadotecnia social

En el caso mostrado, las asociaciones civiles realizan acciones sociales, que en teoría deberían de hacer las instituciones encargadas para ello, por lo que estaríamos hablando de fallas institucionales. Kotler y Lee (2009) nos explican por qué fallan muchos programas dirigidos contra la pobreza y nos presentan un paradigma nuevo, basado en la mercadotecnia, que puede lograr buenos resultados, a través de estrategias y técnicas avanzadas en la mercadotecnia social para promover la salud, la educación, los proyectos comunitarios. Sostienen que solamente en un “enfoque integrado” que aúne los esfuerzos de los tres sectores (gubernamental, no gubernamental y privado) podrá ser eficaz en para contribuir en la disminución de la desigualdad.

Existen casos de éxito de campañas de mercadotecnia social; por ejemplo, la realizada por Pacheco (2011) por parte del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UAPVIF) de la

Delegación Xochimilco, en la cual se implementó una campaña para prevenir la violencia en esta zona; los resultados obtenidos arrojaron información importante para prevenir este tipo de violencia; otra campaña fue creada por Fernández y Pérez (2017), “Marketing social y su influencia en la solución de problemas de salud” de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Ecuador y la Universidad Internacional SEK. Ecuador, destacando la influencia que puede ejercer la mercadotecnia social en la solución de problemas de salud en Ecuador”.

Se puede observar que la mercadotecnia social se ha aplicado desde la perspectiva de diversos problemas sociales y han funcionado en salud, educación y prevención de violencia contra las mujeres, principalmente. En dichas campañas, tratan problemáticas sociales y en algunos casos se desea cambiar formas de pensar para que un segmento de la población se vea beneficiado. Por lo que se esperaría también que la mercadotecnia social funcione para reducir la desigualdad educativa en campañas informativas dirigidas a los jóvenes, para tener un mayor acceso a oportunidades educativas musicales.

Así tenemos cómo las instituciones de gobierno presentan fallas en algunos aspectos de desigualdad educativa y cómo asociaciones a través de la mercadotecnia social combaten cuestiones sociales para apoyar a sectores vulnerables y contribuir en ello en la disminución de esta brecha, que al parecer, lejos de ser menor va en aumento.

En el siguiente apartado se hablará de cómo la sociedad y las instituciones operan como sistema desde la Teoría general de sistemas.

Sociedad y sistemas

Al hablar de la teoría general de sistemas y su relación con la desigualdad social y la desigualdad educativa, es entender que el análisis parte de que estas operan en un sistema compuesto llamado sociedad y este a su vez está compuesto por sistemas que son las instituciones de gobierno y organizaciones que influyen en el tema educativo. Luna (1983), Arnold y Rodríguez (1990), y Churchman (1968)

coinciden en que un rasgo característico de la Teoría General de Sistemas es propiciar la construcción del conocimiento para solucionar problemas sociales. Ackoff (1995) destaca que las interacciones que se dan dentro de un sistema pueden influir para lograr los objetivos por los que fueron creados.

En el caso de la desigualdad educativa, hay organizaciones sin fines lucro que funcionan como un sistema compuesto por subsistemas, que en este caso son las asociaciones que propician acciones, para que los jóvenes tengan un mayor acceso a oportunidades dentro del sistema en el que se encuentran, esto sin duda alguna es uno de los grandes compromisos en los que todos los que formamos parte del sistema social (gobierno, instituciones, organizaciones, universidades, empresas) deberíamos de contribuir para mejorar el futuro de nuestro país, el cual se verá reflejado en las oportunidades que hoy tengan los niños, niñas y jóvenes en educación.

Es importante destacar que para el desarrollo de un país en el ámbito educativo, el papel que tienen las instituciones es fundamental, se explicará desde la teoría del cambio institucional.

Instituciones y el cambio

North (1995) y el Banco Mundial (2002) manifiestan la importancia de los contextos institucionales (políticos, sociales, económicos) donde se desenvuelven los agentes —sociedad—, afectando e incidiendo en su comportamiento. Para conocer la problemática de la desigualdad es necesario entender dichos contextos, en el caso las organizaciones que se encargan de generar acciones para combatir la desigualdad educativa.

Por su parte, Chang (2006) destaca que la interacción entre instituciones y organismos determina la dirección del cambio institucional, es por ello que para combatir la desigualdad educativa es necesario establecer acciones sociales trabajando en coordinación con instituciones —escuelas, universidades y organizaciones— y ser un punto de partida en beneficio de un sector vulnerable de

la sociedad. Dentro de la teoría del cambio institucional se enfatiza la interacción entre individuos desde la perspectiva económica y política, basada en la teoría económica caracterizada por costos de transacción que en la teoría del cambio institucional se conocen como costos de oportunidad. Un ejemplo de ello es que cuando se cuenta con información incompleta sobre los beneficios de un programa educativo social, esto se ve afectado en las decisiones que se tomarían si se contara con la información completa, mediante la retroalimentación de información.

He aquí la importancia de que a través de los proyectos sociales que se llevan a cabo para atender la desigualdad educativa, se apoyen con información que se difunda por medio de campañas de mercadotecnia social, con el objetivo de que la población a la que se dirigen sus estrategias cuente con más información sobre alternativas de acceso de educación y se pueda dar ese intercambio de información —llevándose a cabo el costo de oportunidad—. En medida de que la población tenga acceso a esas campañas informativas, se reflejará un beneficio social para ellos.

Finalmente, es importante destacar que la mercadotecnia social puede ser un punto de partida, para ayudar a sectores vulnerables que se encuentren en alguna condición de desigualdad educativa, sin embargo, este problema va más allá de estas situaciones; es un trabajo arduo que requiere humanidad, compromiso y lealtad, de quienes están al frente gobernando.

En este contexto, los actores participantes como instituciones, organizaciones no gubernamentales, universidades públicas, universidades privadas, empresas, principalmente deben sumarse y establecer acciones que disminuyan las brechas de desigualdad educativa.

4. CONCLUSIONES

El análisis del tema de desigualdad social y desigualdad educativa evidencia que a lo largo de la historia la vinculación entre ambas siempre han existido pudiendo analizarse desde la economía y el neoinstitucionalismo para explicar su origen, pero

sobre todo plantear acciones que permitan su atención. En este sentido, esta problemática permanece y ha originado que sea un tema de discusión en el ámbito internacional y nacional, en donde múltiples organismos han sido creados para combatirla sin perder las realidades regionales y el impacto de las acciones de sus actores locales.

Un aspecto relevante de esta revisión es que las instituciones forman parte elemental para combatir la desigualdad educativa, sin embargo, al existir algunas fallas por parte de éstas, hay grupos que realizan acciones compensatorias con diferentes niveles de impacto. Tal es el caso de asociaciones civiles que se preocupan por ayudar a niños, niñas y jóvenes, a través de iniciativas que al atender la esfera educativa y de capacitación, pueden ayudar a contribuir uno de los factores elementales para el desarrollo de un país.

Podemos concluir que uno de los principales objetivos que se deben incluir en cualquier plan de gobierno de cualquier país, es brindar a los niños, niñas y jóvenes mayores oportunidades de acceso a la educación de calidad. Este aspecto se verá reflejado en sus capacidades para obtener mejores fuentes de empleo, que influirán en niveles de bienestar, contribuyendo así a la disminución de la desigualdad educativa.

Por último se plantea la posibilidad de que con el uso de campañas de mercadotecnia social, se propicie un nivel de visibilidad y vinculación mayor entre los organismos que pueden atender aspectos específicos de la desigualdad educativa en el corto plazo, pero su réplica en otros contextos y su vinculación con un cambio más a largo plazo, deberá traducirse en políticas públicas y cambios institucionales que disminuyan los costos de información, para que los jóvenes puedan acceder a mayores oportunidades y por lo tanto tener un mejor futuro.

5. FUENTES CITADAS

Ackoff L. (1995) El paradigma de Ackoff una Administración Sistémica. Ed. Limusa.

Aguilar L. (2011), "Políticas públicas y transversalidad" en: Ramos José María, Sosa José y Acosta Félix (Coordinadores), La Evaluación de políticas públicas en

México, México, Instituto Nacional de Administración Pública, El Colegio de la Frontera Norte, disponible en:<http://www.inap.org.mx/portal/images/RAP/evaluacion%20politicas%20publicas.Pdf>

- Arnold, M; Rodríguez. D. (1998) "El Perspectivismo en la Teoría Sociológica". Revista de Ciencias Sociales.
- Banco Mundial (2002). "El Estado en un Mundo en Transformación". Informe sobre el Desarrollo Mundial. Washington D.C.
- Banco Mundial (2013). La inversión en educación, una de las claves en reducción de la desigualdad en México. Recuperado de <http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/01/23/investment-in-health-and-education-key-to-inequality-decline-in-mexico>.
- Banco Mundial (2018). "World Development Report 2018. Learning to Realize Education's Promise. Washington D.C.: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2018. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018>
- Colegio de México (2018) Desigualdades en México, 1ra. Edición. Ciudad de México. Red de estudios sobre desigualdades 2018.
- Colomer, J. (2007) Instituciones políticas, Barcelona, Ariel, p. 18.
- Chang, H. J. (2006). "La relación entre las instituciones y el desarrollo económico, problemas teóricos claves", Revista de economía institucional, vol. 8, n.º14, primer semestre 2006.
- Churchman, C.(1968) "Qu'est ce que l'analyse par les systemes? París: Dunod
- Favila A. & Lenin J. (2016) Desigualdad Educativa y su relación con la distribución del ingreso en los estados mexicanos. Revista de Investigación Educativa 24. Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana.
- Fernández A.. Pérez C. (2017) Marketing social y su influencia en la solución de problemas de salud, Ecuador, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2015). Encuesta Intercensal 2015. Recuperado de <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/>
- Howlett, M. (2012), "The lessons of failure: learning and blame avoidance in public policy-making" en: International Political Science Review, octubre. Los Ángeles, London, New Delhi, Singapore, Washington D. C, Ed. Sage.
- Kotler, P; Roberto, N. y Lee, N. (2009): *Social Marketing: Improving the quality of life. California: Sage Publications.*

- Loayza, N. y Radaatz, C. (2010). The composition of growth matters for poverty alleviation. *Journal of International Development Economics*, 93 (1), pp. 137-151.
- Luna F. (1983) "Elementos para una teoría formal del sistema social", Madrid, Editorial de la Universidad Complutense.
- Luhmann N. (1991) *Sistemas Sociales. Lineamientos para una teoría general*. UIA y Alianza Editorial México.
- Meschi, E., y Scervini, F. (2010). *A new dataset of educational inequality. Empirical Economics*, 47(2), 695-716. doi:10.1007/s00181-013-0758-6
- Martínez, J., Hernández, J., y Valles, H. (2014). Educación y desigualdad del ingreso en municipios del estado de Chihuahua. *Revista de divulgación educativa Rediech*, 9, 77-83. Recuperado de http://www.rediech.org/inicio/index.php/biblioteca/articulos/item/download/37_82f4fba661c9757704636b_7b88944059
- Montalvo, J. y Ravallion, M. (2010) The pattern of growth and poverty reduction in China. *Journal of Comparative Economics*, 38 (1), pp. 2-16).
- Mulgan, R. (2000), "Accountability: An Ever-Expanding Concept?" en *Public Administration*, Vol. 78, No.3, Oxford, disponible en: https://crawford.anu.edu.au/pdf/staff/richard_mulgan/MulganR_02.pdf.
- Navarro, J. C., y Favila, A. (2016). La desigualdad de la educación en México, 1990-2010: el caso de las entidades federativas. *Revista Electrónica de Investigación Educativa* 15(2), 21-33. Recuperado de <http://redie.uabc.mx/redie/article/view/411605>
- Ibarrola M. (2012). Los grandes problemas del sistema educativo mexicano. *Perfiles Educativos*, XXXIV(),16-28.[fecha de Consulta 5 de Noviembre de 2021]. ISSN: 0185-2698. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13229959003>
- North, D. (1995). "Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico". Trad., Agustín Bárcena. México: Fondo de Cultura Económica.
- Peters, B. G. (2003). *El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en Ciencia Política*. Barcelona: Gedisa
- Pacheco M. (2010) "Tesis Proceso de Marketing Social en la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UAPVIF) de la Delegación Xochimilco", México, D.F. Instituto Politécnico Nacional (Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan)
- Ravallion, M. y Datt (2002). Why Has economic growth been more pro-poor in some states in India than others? *Journal of Development Economics*, 68 (4), pp. 381-400
- Souza, W., A. Anegues y V. Rodriguez de Oliveira (2017), "Consideraciones sobre la desigualdad de oportunidades: nueva evidencia", *Revista CEPAL [en línea]* https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41150/1/REV121_Souza.pdf.

- Rizo, F. (2012), La educación en México y Corea, México, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Colección Cuadernos de Investigación, núm. 27.
- Román, L. y Valencia, E. (2012). Pobreza, desigualdad de oportunidades y políticas públicas en México: el combate contra la pobreza y desigualdad, pp. 109-123. En Jacob (ed.), Pobreza, desigualdad de oportunidades y políticas públicas en América Latina. Recuperado <http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2013/12661.pdf>
- Tapia, L., y Valenti, G. (2016). Desigualdad educativa y desigualdad social en México. Nuevas evidencias desde las primarias generales en los estados. Perfiles educativos, 38 (151), 32-54.
- Thomas, V., Wang, Y., y Fan, X. (2001). *Measuring education inequality: Gini Coefficients of Education*. Washington: World Bank Institute.